

**EDUCACAO
AMBIENTAL
E
CULTURA DA
SUSTENTABILIDADE**

**GRAO EM
PEDAGOGIA**

Cando xurdiu a Educación Ambiental (EA) hai tres cuartos de século, o propósito era catalizar a transformación de toda a educación. Esa intención implicaba recoñecer que vivimos nun mundo finito, que temos a mesma xerarquía que calquera outro ser vivo, que precisamos asumir a nosa ecodependencia e que é imperativo repartir de forma xusta recursos e cargas ambientais. Daquela asumimos o slogan "EA ou barbarie", no convencemento de que a EA era unha ferramenta necesaria para unha transformación social desa magnitude.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL E/OU
BARBARIE?

Hoxe, o mundo determinado pola pegada humana é máis insostible. A nosa especie non ten deixado de vulnerar os equilíbrios da biosfera, dende a alteración do clima ata o espolio da biodiversidade, sen ter conseguido satisfacer de forma xusta e equitativa as necesidades humanas máis básicas. A puxanza de novas e vellas formas de belicismo, imperialismo e colonialismo, son realidade que a EA ten que afrontar.

Acaso é máis realista pensar en "EA e barbarie", porque semella que estamos instalados nela. Queda a aspiración a reducir o sufrimento humano, a defender a dignidade da vida. Algo así como o alento de Rousseau no mundo de Hobbes. Dicia Vaclav Havel que "esperanza" non é o mesmo que "optimismo"; non é a convicción de que algo sairá ben, senón, "a certeza de que algo ten sentido, con independencia de como resulte". Este azo moral segue dando sentido á Educación Ambiental.

Cambia tu mirada,

cuida el planeta,
educa tu mente.

transforma
el futuro.

OLLO C A
PONTVEDRA
UA PE G A D A
Carbono
redes sociales
dManga
www.NormaEditorial.com
www.NormaEditorial.com/blogManga

If the environment and energy is your business...

CONTAMINANTES EMERGENTES EN LAS AGUAS

*La gente no sabe todo lo increíble
que tenemos en Navarra.*

Y, sinceramente, no se está mal así.

IN OUR HANDS

BASE

CIMA

CRÓNICA DE UNA ERUPCIÓN: DEL HOLOCENO AL ANTROPOCENO

“EL SER HUMANO NO
ES INDEPENDIENTE
DEL MEDIO.”

HOLOCENO: 10.000 AÑOS DE EQUILIBRIO.

Periodo estable que permitió el desarrollo humano gracias a una naturaleza que nos sostuvo.

ANTROPOCENO: LA CRISIS

“LA ESPIRAL
PRODUCCIÓN/CONSUMO.”

Desbordando
los límites
planetarios.

CONCLUSION:
PARA ENFRIAR EL VOLCÁN:
DES-APRENDER.

“En el plano material, la opulencia debe sustituirse por la eficiencia y, en el plano mental, la prepotencia por la prudencia.”

A partir de 1950: LA GRAN ACCELERACIÓN.

El crecimiento se volvió descontrolado.

RECUERDA

Recuerda
que este es nuestro único planeta.

Recuérdalo
antes de que desaparezca.

Un poco de **cabeza**,
un poco de **conciencia**.
No destruyamos antes de tiempo
toda nuestra existencia.

Tenemos que cuidar lo que tenemos,
porque... ¿qué quedará después?

Tenemos que dejar huella,
no arrasar a nuestro paso.

Hay tantas formas de contaminar
como formas de evitarlo.

Y cada decisión, por pequeña que parezca,
deja marca.

TÚ DECIDES:

¿qué futuro quieres construir?

Uno en el que te puedan recordar
o uno que nadie pueda habitar.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

**“LA TIERRA NO ES
UNA HERENCIA DE
NUESTROS PADRES,
SINO UN PRÉSTAMO
DE NUESTROS HIJOS.”**

— PROVERBIO NATIVO AMERICANO

LOS AHOGAMOS

El nivel del mar está subiendo más rápido de lo esperado, convirtiéndose en una "amenaza urgente y creciente" para el planeta (ONU)

TALVEZ ESTEJAMOS MUITO
CONDICIONADOS A UMA
IDEIA DE SER HUMANO
E A UM TIPO DE EXISTÊNCIA.
SE A GENTE DESESTABILIZAR
ESSE PADRÃO, TALVEZ A NOSSA
MENTE SOFRA UMA ESPÉCIE DE
RUPURA, COMO SE CAÍSSEMOS
NUM ABISMO

IDEAS
PARA ADIAR
O FIM
DO MUNDO

ALTON KRENAR

EL FIN DEL MUNDO
TAL VEZ SEA UNA BREVE
INTERRUPCIÓN DE UN ESTADO
DE PLACER EXTASIANTE
QUE LA GENTE NO
QUIERE PERDER.

O antropoceno tem um
sentido incerto sobre
a nossa existência, a
nossa experiência comum,
a ideia do que é humano.

O nosso apego a uma ideia
fixa de paisagem da Terra e da
humanidade é a marca mais
profunda do Antropoceno. Essa construção mental é mais
do que uma ideologia, é uma construção da imaginação
coletiva...

SAVE OUR
PLANET

NO HAY
PLANETA B

**A illa foi verde, logo silencio.
Caeron as árbores, e con elas, o seu futuro.
Os moais quedaron, mirando o erro.
Agora a illa é outra: a Terra.**

BOSQUE

Denunciar vertidos de residuos

Responsabilidad

industrias

DECISIONES DE URBANISMO MÁS RÁPIDAS

Sustentable

CAMBIOS NOS **VIA XELES**
 para poder entrar en armonía coa biosfera

+ PARTICIPACIÓN

CAMBIOS NOS

SABERES

+ VOCES

+ MIRADAS

+ COMPRENSIÓN

A **EDUCACIÓN AMBIENTAL** é unha praxe educativa que ten como finalidade dar respostas á crise socio-ambiental para poder contribuir a xerar cambios nas formas en que nos relacionamos entre nós e coa **NATUREZA**.

Para iso, teñen que producirse cambios:

CAMBIOS NOS

CAMBIOS

COMPORTAMENTOS

SOCIAIS

POLÍTICA

CULTURA

ECONOMÍA

SAVE

THE

PLANET

CO₂

There is
NO Planet B

COIDA
DA
TERRA

La Tierra espera, con el corazón ennegrecido,
que la naturaleza cumpla su cometido
y el ser humano sucumba a su destino.
Y empezará de nuevo, perdiendo un latido.

H U E L L O

E C O L O G I C O

TIC

TAC

Isla de PASCUA

MOAIS

SAVE THE PLANET

Creación en collage en Pinterest por lo tema

THE CLIMATE IS CHANGING; WHY AREN'T WE?

ZERO WASTE kitchen

- Light shopping bag
- Light napkin
- Reusable produce bag
- Reusable sandwich wrap
- Reusable snack bag
- Mesh mesh bag
- Glass jar
- Reusable containers
- Reusable water bottle
- Reusable glass jar
- Reusable food storage
- Reusable lunch box
- Reusable cutlery set
- Light bowl cover
- Reusable coffee filter
- Reusable coffee cup
- Reusable coffee filter
- Reusable french press
- Reusable coffee grinder

RESGUARDO De La vida

E Historia de la comunidad

Acecho El PODER del hombre

CUIDADO

Y PROTECCIÓN

DE PROPIO

pueblo

DefENZA

del origen

Arredades a morte

en plástico

PARTICIPAN

Silvia
Fernández

IRIS
BARRIO

Ambar Durán

Alex

ANTIA
FERREIRO

ANDREA
CAMARAO

Victoria
Calleja

VALERIA

"Antia
Couso" Diego

Jorge Buano

LARA

Pablo Calvo

Antia :)
Alicia

ANTONELLA

LAURA

Alexis
Eda

CAROLINA
FERNANDEZ

Sara Ferrer

Naiara

Antuan

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA E DIDÁCTICA
DOUTORAMENTO

20 ABR. 2026

ENTRADA EACS II

En este Fanzine realizado en el curso académico 2025-2026 y constituido por tres ejemplares a modo de trilogía, han participado los, las y les estudiantes del 2º curso del Grado en Pedagogía en la materia de Educación Ambiental y Cultura de la Sustentabilidad.

Las tres portadas son una reproducción adaptada de los grabados que decoran los libros de Ailton Krenak. Con ello, se pretende hacer un reconocimiento a otras formas de ser, sentir y relacionarse mucho más justas y sostenibles ambiental y socialmente.

El libro al que corresponde esta portada se titula *Ideas para adiar o fim do mundo* y en él A. Krenak reflexiona sobre el sentido de humanidad, comparándola con un club o una licuadora. Como una unidad de medida estándar que impone la forma en que debemos sentirnos y relacionarnos, dirigiendo a todas aquellas personas que quieren formar parte del club de la “humanidad iluminada” hacia un futuro sin opciones ni alternativas.

¿Qué relatos, historias y narrativas nos ofrece esta humanidad para entusiasmarnos? ¿El relato del consumo responsable, el del desarrollo sostenible, el del progreso? ¿Se puede considerar iluminada, desarrollada, sustentable, rica, inteligente, a una humanidad que amenaza lo fundamental para “sostener” la vida?

